

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA: O CASO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA NA UFC

Cibele Haddad Taralli
Magda Campelo

Arquiteta e Urbanista , Professora Doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.
Arquiteta e Urbanista, Mestre e Arquiteta da Superintendência de Planejamento Físico e Operações da
Universidade Federal do Ceará.
gugtaralli@uol.com.br
magdacampelo@baydenet.com.br

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA: O CASO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA NA UFC

Resumo

O crescente debate sobre a preservação do legado do Movimento Moderno na arquitetura vem se fortalecendo nos últimos anos, identificando parâmetros, mecanismos e procedimentos para a seleção e a avaliação de bens referenciais com significância arquitetônica e urbana para a sociedade e a cultura. Mesmo com os inúmeros avanços conquistados por técnicos e estudiosos do patrimônio arquitetônico nacional, revelam-se ainda conjuntos, exemplares e situações de interesse para novos estudos e pesquisas neste campo. No conjunto de edifícios com características modernistas que compõe o campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) sediado em Fortaleza, destaca-se para levantamento e discussão, o projeto e a construção destinada à habitação coletiva, obra do arquiteto cearense Ivan Brito, formado no Recife e que depois de diplomado, retorna à terra natal e vem exercer seu ofício junto ao corpo técnico desta Instituição. O edifício da Residência Universitária, construído na década de 1960, está inserido na malha urbana da cidade, no bairro do Benfica, e é representante emblemático da produção modernista. A concepção arquitetônica com volumes diferenciados conforme as funções do programa, o uso de *pilotis*, a volumetria de linhas retas e a composição resultante marcam a paisagem local que permanece inalterada até os dias de hoje, referendando os conceitos modernistas que levaram a sua materialização. Construído com a finalidade de atender a demanda residencial dos estudantes provenientes de outras cidades, os conceitos que nortearam sua construção permanecem vivos. Entretanto, a edificação vem solicitando intervenções físicas para atender as demandas referentes ao crescimento da comunidade acadêmica, e a necessidade de renovação e adaptação às constantes mudanças nos padrões de vida da sociedade contemporânea. A ausência de parâmetros para a valoração dessa arquitetura como produto cultural, que valorize a memória urbana identificada como patrimônio modernista na cidade, pode levar desde a desconfiguração do projeto original até mesmo a sua demolição para execução de novo edifício. Este trabalho tem como objetivo analisar o projeto desta Residência Universitária, entendendo-o como parte viva e importante da cultura contemporânea cearense, enfrentando o desafio de compreender a relação entre os conceitos originais que os nortearam e sua utilização no presente. Trata-se de uma abordagem qualitativa, adotando-se além da pesquisa bibliográfica e documental, uma análise gráfica dos princípios de forma, ordem e espaço presente no projeto, por meio de desenhos diagramáticos bidimensionais e tridimensionais com vistas a revelar os aspectos fundamentais da edificação. Entendendo ainda que o edifício não está restrito em si mesmo, o estudo considera sua relação com o lote, com o entorno imediato e a cidade. Busca contribuir para construção de argumentações que atribuam valor e importância aos critérios para a preservação desta obra moderna.

Palavras-chaves: Preservação, Arquitetura Moderna, Residência Universitária.

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA: O CASO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA NA UFC

1. Introdução

A arquitetura e urbanismo moderno no Ceará encontram referências na obra do arquiteto Ivan Brito para o campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Fortaleza, que após sua formação na Escola de Belas Artes da Universidade de Pernambuco, e posterior retorno à Fortaleza, sua terra natal, contribui para disseminar e fomentar discussões conceituais e projetuais nesta cidade.

Como aluno e estagiário do arquiteto italiano Mario Russo¹, Brito seguirá os métodos de projeto assimilados do mestre durante o período de formação acadêmica, que irá marcar sua produção como arquiteto racionalista.

Passando a integrar o corpo técnico da UFC, irá contribuir decisivamente na produção arquitetônica desta Universidade, introduzindo princípios modernistas no projeto e na implantação de novos edifícios que viriam a compor a estrutura física da Instituição. A expressividade e a representatividade dessa produção arquitetônica ganham destaque na obra do edifício da Residência Universitária (RU), construído em meados de 1960 e inserida na malha urbana da cidade no bairro do Benfica, constituindo até hoje referência arquitetônica e urbanística para a cidade.

Construída com a finalidade de constituir moradia para os estudantes provenientes de outras cidades, a edificação vem solicitando intervenções físicas para atender as demandas referentes ao crescimento da comunidade discente, e a necessidade de renovação e adaptação às constantes alterações nos padrões de vida da sociedade contemporânea.

As intervenções em patrimônio arquitetônico recente, como este de concepção modernista que tem como característica a permanência de uso, ainda contam com poucos estudos e pesquisas. Apesar dos esforços para o reconhecimento de exemplares de edifícios modernos de moradia coletiva, discutidos e disseminados em seminários tais como Docomomo que busca reconhecê-los como patrimônio cultural, raros são ainda os casos que passaram por intervenções de restauro ou conservação.

“No Brasil, os edifícios do Conjunto Residencial Parque Guinle, projetados por Lúcio Costa na década de 1940, são os únicos exemplares de edifícios de habitação coletiva moderna tombados em âmbito federal. Em geral o reconhecimento desses edifícios como bens culturais tem acontecido em âmbito regional, pelos órgãos de preservação dos

¹Mario Russo, arquiteto italiano de formação racionalista, é convidado no ano de 1949, pelo Reitor da Universidade do Recife (hoje Universidade Federal de Pernambuco), Joaquim Amazonas, para assumir o cargo de chefe do Escritório Técnico da Cidade Universitária. Empossado no cargo defenderá a localização da Cidade Universitária na periferia da zona urbana, conceberá o plano urbanístico do campus e projetará algumas de suas unidades acadêmicas.

estados e municípios".(TEIXEIRA, 2007, p.3)

No caso desta Residência Universitária, pode-se destacar uma postura de descaso, considerando-se que é de público reconhecimento no meio dos arquitetos cearenses o seu valor como patrimônio cultural, sendo inclusive usada como referência aos estudantes nas disciplinas que tratam da história da arquitetura moderna cearense no curso de arquitetura das diversas instituições de ensino superior do Ceará (UFC, Unifor - Universidade de Fortaleza e a Fanor - Faculdades Nordeste - Fortaleza).

A própria UFC não vem sequer promovendo discussões e debates acerca da valoração deste patrimônio cultural moderno. Ao contrário, os setores responsáveis pela infra-estrutura física desta Universidade acatam intervenções pontuais que podem levar desde a desconfiguração do projeto original, comprometendo o edifício ou chegar até mesmo a sua demolição para execução de nova edificação, já que tem sido crescente a demanda por novas vagas para habitação estudantil.

A partir desta constatação, o presente trabalho busca estudar e referendar os conceitos modernistas presentes na concepção desta obra arquitetônica, verificar a sua atualidade e assim contribuir para identificar valores fundamentais para a preservação desta obra moderna.

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e seguindo a estrutura:

1. Levantamento de dados bibliográficos referentes à historiografia da obra analisada, e entrevista com o arquiteto autor do projeto, Ivan Brito.
2. Levantamento iconográfico: desenho dos projetos originais comparando-se com imagens atuais da obra construída.
3. Análise gráfica dos princípios da forma, ordem e espaço, presentes no projeto por meio de desenhos diagramáticos bidimensionais e tridimensionais com vistas a revelar os aspectos fundamentais da edificação.
4. Levantamento de dados sobre a preservação de edifícios residenciais modernos, contrapondo-se o atual estado de preservação da RU.
5. Síntese e considerações sobre a preservação da RU.

2. Arquitetura Moderna na cidade de Fortaleza: do racionalismo de Mario Russo à UFC

A década de 1950 vivencia a difusão da arquitetura moderna em várias regiões do Brasil, notadamente a da linha carioca, influenciando arquitetos a disseminar estes princípios pelo país². No Nordeste, o arquiteto formado no Rio de Janeiro em 1949, Acácio Gil Borsoi, torna-se docente

² Segawa (2003, p.131) avança a hipótese de que houve dois fatores (entre tantos outros) mais significativos na disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país. Um deles foi o deslocamento de profissionais de uma região para outra, chamados pelo mesmo autor de "arquitetos peregrinos, nômades e migrantes", levando sua formação às outras regiões. Outro fator teria sido a criação de escolas de arquitetura em várias regiões do Brasil. Assim é que as discussões e os debates nas escolas de arquitetura foram fundamentais para a afirmação da arquitetura moderna entre os jovens.

do curso de arquitetura no Recife em 1951, contribuindo para este processo na região³. A este movimento soma-se a vinda de arquitetos europeus que migram para o Brasil no período após a segunda guerra mundial. Dentre estes, o arquiteto italiano Mario Russo de formação racionalista, convidado para ensinar na Escola de Belas Artes em Pernambuco que irá influenciar geração de arquitetos através de conceitos fundamentados nos métodos projetuais racionalista.

Já em Fortaleza, em meados da mesma década, a produção arquitetônica apresenta as primeiras manifestações de um novo movimento, em contraposição ao ecletismo vigente, introduzindo uma expressão moderna ainda que expressa na pureza formal, com predominância de linhas retas, composições simétricas e incorporação de formas curvas, denotando vestígios ainda acadêmicos (ANDRADE, p.5)

Conforme Castro (1982, p. 12), predominava neste período na cidade de Fortaleza, uma produção arquitetônica de características ecléticas, elaborada "[...] não apenas por leigos, mas por leigos inabilitados de desenvolver qualquer formulação teórica". Ainda, segundo o autor, "[...] é possível identificar umas poucas obras, pelo menos até 1945, com características de um modernismo arquitetônico local. Não há, porém, uma preocupação permanente com as inovações, de modo que se chega a supor que os projetistas talvez tentassem fazer o moderno como uma variante do ecletismo". Assim, a arquitetura de linhas modernas vai gradativamente substituindo esta produção, com a colaboração dos profissionais que haviam assimilado o novo repertório formal e projetual.

Gradativamente o debate sobre a arquitetura e o urbanismo modernos vai sendo incorporado no Ceará, liderados por um grupo de arquitetos como José Liberal de Castro, José Neudson Braga, Ivan Brito, Enéas Botelho e outros.

"Em 1957 um grupo de sete arquitetos funda a delegacia Cearense de Instituto de Arquitetos do Brasil e pela primeira vez, no ensino da Arquitetura, os arquitetos tinham oportunidade de montar isoladamente um curso nesta área. Em janeiro de 1965 realiza-se o primeiro vestibular para arquitetura, e em 1969 diplomava-se a primeira turma".(ANDRADE, p.7)

3. Ivan Brito, um arquiteto racionalista e a influência de Mario Russo

Formado na Escola de Belas-Artes da Universidade do Recife em 1955, o arquiteto Ivan Brito destaca a influência do arquiteto italiano Mario Russo na sua formação, conforme entrevista realizada em 25 de março de 2007, na sua atual residência em Fortaleza,

Russo que chega ao Recife a convite do então diretor da Escola de Belas-Artes de Pernambuco, João Alfredo, em 1949, vai lecionar nas cadeiras de Pequenas Composições de Arquitetura I e II (1949-1950), Perspectiva, Sombras e Estereotomia (1950) e Grandes Composições de

³ Segundo Lima (2002, p. 61), "Borsoi trouxe da Faculdade do Rio de Janeiro (antiga Belas Artes) as experiências da vanguarda modernista do país, fortemente influenciada pela linguagem moderna de Le Corbusier e pela pesquisa de formas plásticas de Oscar Niemeyer".

Arquitetura, I e II (1951-1955), exercendo o papel de professor durante todo o período em que permanece no Recife. (CABRAL, 2003, p.18).

"É esse arquiteto que parece interessado na continuidade do Movimento Moderno que chegará a Recife para ensinar na Escola de Belas-Artes de Pernambuco. Além de trazer discussões sobre o racionalismo para a sala de aula, Mario Russo vai passar para seus alunos um método de projeto com base em uma visão 'integral' a respeito da Arquitetura, segundo o estatuto do 'arquiteto integral' italiano".(CABRAL, 2003, p.17)

Russo colocava para o aluno a importância da pesquisa funcional, estrutural e construtiva. Para ele, "não havia grandes contradições entre aliar arte e ciência em arquitetura". (CABRAL, 2003, p.19). Um dos aspectos marcantes do ensino de projeto de Mario Russo seria o equacionamento do projeto como um problema a ser resolvido [...] Os dados do programa e as condições ambientais são alguns fatores a serem estudados, enfrentados e resolvidos, e a influenciarem a síntese arquitetônica. (CABRAL, 2003, p.21).

Nas palavras de Cabral (2003, p.21) o programa assume um papel fundamental:

"É a partir dele que se começa o projeto, primeiramente dimensionando as partes e depois organizando esse programa em setores funcionais. O zoneamento funcional seria um instrumento importante de projeto, primeiramente dimensionando as partes e depois organizando esse programa em setores funcionais. O zoneamento funcional seria um instrumento importante de projeto, sistematizando e racionalizando o processo de criação. Aproximava-se, assim, o método projetual de um procedimento científico. A localização dos setores funcionais no terreno deveria ser definida em função dos ventos, da insolação e dos acessos a partir do terreno (de forma a evitar cruzamento de fluxo)"

Nesses princípios de formação estava implícito evidenciar a estrutura do projeto como determinante no edifício moderno, assim como pregava a importância do domínio do processo construtivo da obra como fundamentos da formação do arquiteto.

"O professor italiano também incentivava o interesse do aluno pela estrutura e pela construção, que seriam outros problemas frente aos quais o aluno deveria pesquisar e mobilizar conhecimentos para sua solução". (CABRAL, 2003, p.23).

Brito relata com confiança e admiração que Russo foi seu professor e que estagiou no Escritório Técnico da Cidade Universitária sob a sua supervisão. Nesse período, Brito conta que Russo admirava seus desenhos que eram desenvolvidos com muita habilidade e capricho na prancheta com o uso da régua "T". Por sua destreza e habilidade, foi convidado pelo italiano, juntamente com outros colegas desenhistas à participar de uma exposição de desenhos dos prédios da Universidade do Recife na cidade de Lisboa, em Portugal, os quais foram elogiado por aqueles que estiveram na exposição.

Relata ainda que o estágio se estendeu em outros setores, como o de cálculo estrutural, vivência que lhe proporcionou competência para acompanhar obras, chegando a elaborar projetos de cálculo estrutural de obras de pequeno porte, como residências e habilidade para fiscalizar e até conferir as ferragens da estrutura de concreto durante a execução de obras. Participou também, sempre como estagiário de desenho, nos setores de orçamento, montando planilhas de custo e instalações prediais.

Toda essa experiência o levou ao entendimento da “arquitetura integral”, onde programa, fatores climáticos, sistema construtivo, instalações complementares deveriam responder de forma articulada ao fator econômico, resultando em uma arquitetura plástica. Nos aspectos da forma, Brito destaca a importância da disciplina de “Modelagem”, onde desenvolvia modelos de argila para a compreensão no estudo da forma arquitetônica em seus projetos de arquitetura.

Seu primeiro projeto de arquitetura na cidade de Fortaleza, uma residência, Brito foi o responsável pela elaboração de todos os projetos, orçamento e posterior execução.

Outra influência de arquitetos como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e os irmãos M.M. Roberto a nível nacional e Le Corbusier, na França são relatados por Brito, mas apenas como referências de uma produção da época na sua formação embasada nas concepções da arquitetura moderna. “Não tinha outra que pudesse orientar”, destaca Brito. Mas foi Russo que trouxe para ele seus ensinamentos de arquiteto racionalista.

Em Fortaleza, Brito vai integrar o corpo técnico da UFC e posteriormente irá contribuir juntamente com outros arquitetos cearenses como Liberal de Castro e Neudson Braga para a criação da Escola de Arquitetura sob a coordenação do arquiteto Hélio Duarte.

4. A residência Universitária: uma obra de referências moderna

Como arquiteto do extinto Departamento de Obras⁴ da UFC, setor responsável pela elaboração de projetos e execução de obras, Brito elabora na década de 1960, o projeto de uma residência universitária, no bairro do Benfica, próxima às áreas acadêmicas do atual campus Benfica da UFC.

O projeto foi elaborado a partir de uma pressão do governo federal para construir casas estudantis, visto que já contando com algumas residências universitárias femininas, havia necessidade de construir uma unidade para atender também a demanda de estudantes

O programa previa apartamentos para dois estudantes, formando uma unidade padrão de alojamento mínimo com quarto, banheiro e pequeno hall de entrada funcionando também como copa, além das áreas de lazer coletivas que incluía salão de jogo, cantina de apoio e sala de

⁴ O Departamento de Obras era, naquele período, a unidade administrativa que elaborava e construía os projetos e edifícios da UFC, constituído por arquitetos, engenheiros e desenhistas. Extinto, foi substituído pela atual Superintendência de Planejamento Físico e Operações (PLANOP), responsável pela estrutura física do *campus* que envolve projetos, obras, manutenção, vigilância, limpeza e transportes..Atualmente corresponde a Coordenadoria de Obras e Projetos, ligada à Pró-Reitoria de Planejamento.

leitura, área para o centro estudantil, administração e auditório, conforme se constata no projeto de arquitetura ilustrado na figura 1.

Figura 1 – Projeto de Arquitetura da Residência Universitária

Brito relata que a concepção do projeto se inicia com o cálculo das dimensões mínimas necessárias do alojamento, considerando também o cálculo de cubagem do ar necessário para as boas condições de conforto ambiental.

O terreno destinado à execução da residência compreendia um lote de duas esquinas com três frentes, sendo a frente de 37,40m para a rua Paulino Nogueira e as frentes de largura e 12,90m voltadas para as ruas laterais.

Tratando-se de um terreno com dimensões de pouca profundidade, de configuração retangular, Brito definiu o partido em quatro pavimentos, sendo o térreo e o mezanino destinados ao setor de lazer e cultura, e os dois últimos definidos como pavimento tipo para as unidades alojamento estudantil, todos articulados verticalmente pela caixa da escada e do poço do elevador. Com esta distribuição, a forma arquitetônica resulta de uma composição volumétrica de linhas retas predominantemente horizontais além das verticais, quebradas apenas pela volumetria curvilínea

do auditório no térreo, elementos que diferenciam os volumes conforme suas funções, conforme se pode visualizar na figura 2.

Figura 2 – Vista do Edifício da Residência Universitária. Destaque para a volumetria funcional. Foto – Magda Campêlo, 2008

Forma-se uma composição visual que é marcante na paisagem e para o observador, pela força e clareza das funções volumétricas e pelo equilíbrio e harmonia das dimensões. Contribui também para esta composição, o revestimento cerâmico em pastilhas, de fabricação da região⁵ adotado em todo o conjunto, com cores diferenciadas que reforçam a clara leitura na diferenciação da volumetria funcional. No volume destinado às unidades de residência, adota as cores azuis e róseas em tons pastéis, já no volume do auditório adota o verde, conforme se constata na figura 3. No pavimento correspondente às funções de lazer, tira partido das esquadrias de madeira e vidro, configurando um caixa de vidro que destaca o volume de função residencial, reforçando assim a clareza da dialética entre forma e função, caracterizada pela composição volumétrica de predominância reta e sem adornos.

Figura 3 – Vista do Edifício da Residência Universitária. Destaque para o uso das cores que marca a volumetria conforme as funções. Foto – Magda Campêlo, 2008

Dentro do partido de referências modernas adota também o uso de *pilotis*, permitindo uma permeabilidade visual ao usuário e uma leveza da edificação na relação com o terreno,

⁵ A pastilha cerâmica era confeccionada numa fábrica especializada da região, SONDA.

equacionando os conflitos da implantação gerados pela pouca profundidade que impõe ao arquiteto o uso de recuos mínimos. A implantação tirou partido da maior dimensão do terreno, voltando a fachada principal de acesso ao edifício para a Rua Paulino Nogueira, que favorece a incidência da ventilação predominante de orientação leste-oeste na fachada das unidades residenciais. O terreno embora originalmente cercado por muro de pouca altura, não interfere na força desse conjunto que se destaca na paisagem local. Talvez aí resida um fator de contribuição ao estado atual desta edificação, em boas condições de preservação, uma vez que este limite físico estabelece uma distinção entre o público, representado pelo passante, e o privado representado pelo estudante, usuário da RU, sem impor barreiras visuais.

A opção projetual em reduzir a área de ocupação nos níveis do térreo e do mezanino, ampliando a área de projeção dos andares superiores, minimizou o problema das reduzidas dimensões do terreno, proporcionando ao aspecto perceptivo da obra, uma relação entre o edifício e o sítio adequada e agradável.

Para equacionar os aspectos climáticos, de forte incidência solar, Brito adota nas unidades residenciais o uso da varanda que favorece o sombreamento dos quartos, protegendo -os da insolação direta. Esta solução conjugada com o uso de esquadrias de venezianas de madeira articulada⁶, com outras do mesmo modelo na parede divisória para a circulação de acesso e a caixa da escada, favorece a ventilação cruzada e a iluminação natural, além de se prestar ao controle da radiação solar tão intensa nesta região. Com essa mesma preocupação, o arquiteto utiliza na fachada de fundo correspondente a circulação que dá acesso às unidades residenciais, e áreas de lazer a cortina de combogó como anteparo à incidência solar direta, ao mesmo tempo em que contribui para a ventilação natural que cruza nas unidades (ver figuras 4 e 5) .

Figura 4 – Vista da cortina de combogó na fachada de fundo. Foto – Magda Campêlo, 2008

Figura 5 – Vista da cortina de combogó no salão de jogos Foto – Magda Campêlo, 2008

No pavimento térreo, na área do *pilotis*, paredes de combogó de material cerâmico garantem a privacidade da área de lazer, ao mesmo tempo que não impedem a ventilação cruzada (ver figuras 5 e 6). Esta solução colabora para evidenciar o partido que solta a edificação do terreno,

⁶ Trata-se de um modelo de fabricação local amplamente utilizado nas residências de Fortaleza.

contribuindo para a permeabilidade visual da edificação. Os recuos são aproveitados para estabelecer um paisagismo que humaniza o conjunto edificado.

Figura 5 – Vista do *pilotis*. Foto – Magda Campêlo, 2008

Figura 6 – Detalhe do combogó cerâmico do *pilotis*. Foto – Magda Campêlo, 2008

Merece também registro, o sistema construtivo adotado, elegendo o concreto armado convencional e o uso de laje dupla para passagem das instalações prediais. Já a marcação dos pilares na fachada obedecendo a uma malha regular que define os volumes construtivamente é uma evidencia da influência de Russo. “A definição do volume a partir da malha estrutural é um recurso muito utilizado pelos racionalistas italianos, assim como o emolduramento do volume” (CABRAL, 2003, p.31).

Brito registra outras questões ocorridas ao longo da obra, que dizem respeito à execução do auditório. Este deveria ter sido executado com o piso em desníveis indicados no projeto, mas por erro de execução, decorrente do curto prazo de obras para atender a agenda de inaugurações do então Presidente Castelo Branco, o piso resulta plano. Permanece, no entanto a solução acústica projetada para o forro que prevê desníveis na laje de forro como solução acústica.

O levantamento historiográfico apresentado neste exemplar da arquitetura cearense valida a importância desta edificação como patrimônio moderno na cidade de Fortaleza. A abordagem que seguirá neste artigo diz respeito agora ao seu estado de preservação atual, buscando inseri-lo nos debates sobre a preservação de edifícios residenciais modernos brasileiros.

4. Habitação coletiva e o debate da preservação

O tema da habitação coletiva toma corpo a partir do crescimento dos centros urbanos europeus no século XIX, decorrentes da Revolução industrial, agravado posteriormente com o período do pós-guerra. Com vistas a atender o déficit de moradia, o tema da habitação coletiva passa a ser um dos focos principais da produção de arquitetos e urbanistas naquele período.

“As propostas de habitação coletiva elaboradas a partir das primeiras décadas do século XX pelos arquitetos do Movimento Moderno (tanto na habitação social quanto de edifícios destinados à classe média na idéia), baseavam-se na idéia da responsabilidade social do

arquiteto (a arquitetura de qualidade deveria estar ao alcance de todos), na racionalização dos processos construtivos, na utilização de materiais representativos da nova realidade industrial e na superação dos métodos de construção artesanais. A produção em série e a padronização significavam a redução dos custos de construção e, conseqüentemente, a possibilidade de execução de um número maior de moradias. As unidades habitacionais deveriam atender às necessidades de conforto físico e psicológico – de seus moradores. A preocupação com a iluminação e ventilação naturais e o estabelecimento de relações visuais entre o interior e o exterior dos edifícios era diretrizes fundamentais para a elaboração dos projetos” (TEIXEIRA, 2007, p. 2) ”

No Brasil, a questão habitacional será tratada com vigor no início do século XX, quando cidades como São Paulo e Rio de Janeiro são tomadas pelo fluxo migratório de outras regiões, intensificando o problema habitacional. “As soluções da moradia coletivas, a princípio rejeitadas pelas classes médias e altas, em poucas décadas passaram a ser o novo padrão habitacional nas grandes cidades” (TEIXEIRA, 2007, p. 2).

A experiência brasileira vai também destacar nesta produção as questões do conforto ambiental, a busca pela racionalização dos sistemas construtivos, as relações entre o espaço interior e exterior e a valorização do espaço público. Mas essa produção vai apresentar uma “brasilidade” que se diferenciam da experiência internacional. Nesse sentido, pode-se citar a questão da escassez de produtos industrializados, gerando uma combinação de técnicas construtivas modernas, como o concreto armado, e materiais tradicionais, como a cerâmica, e o uso de elementos para controle da radiação solar direta. Inclue-se também a adoção do paisagismo, como parte integrante da proposta arquitetônica.

Ao longo do tempo, verifica-se que exemplares desta produção vêm passando por intervenções sejam orientadas por questões de uso, sejam pela conscientização do direito à acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, sejam pela necessidade de atualizações do espaço existente, decorrente das novas tecnologias, dentre as quais as da informação, do conforto e segurança aos usuários, sejam pelo desgastes dos materiais sujeitos as intempéries e ausência de um programa de manutenção sistemática, comprometem as características essenciais destas edificações. Nesse sentido, “a partir da década de 1980 debates internacionais e ações sistemáticas para preservação de edifícios modernos começaram a tomar força na Europa” (TEIXEIRA, 2007, p. 3). No Brasil, conforme já mencionado na introdução deste trabalho, ainda é tímida a ação efetiva seja por parte de órgãos públicos, seja pela sociedade que não reconhece a importância destes edifícios como patrimônio cultural.

Taralli e Campêlo (2007 p. 3-5) desenvolvem um debate sobre a questão da intervenção em bem cultural imóvel arquitetônico, onde é exposta a complexidade nesse tipo de projeto, considerando sua condição de patrimônio cultural, dotado de significados e representações. “Isto significa que além dos fatores relativos ao programa de necessidades e das técnicas construtivas, deparam-se

também e principalmente, com fatores históricos e teóricos: o critério da intervenção” (BRAGA, 2003 apud TARALLI e CAMPÊLO, 2007, p.3). O cerne da questão reside no “**como**” intervir.

“Como garantir a manutenção da autenticidade do bem e a atualidade da intervenção proposta? Como preservar a representação da memória coletiva atendendo a interesses individuais? Como eleger o que deve, ou não, ser mantido e preservado? Enfim, todas essas questões, entre outras, permeiam o projeto de conservação; restauração do bem imóvel”.(BRAGA,2003, p.19)

As autoras polarizam a discussão explicando que a atualização do edifício, com a introdução de novas instalações e de novos espaços necessários para abrigar o programa de uso adequadamente implica, em muitos casos, na ampliação das áreas construídas acopladas ao edifício original, como pode se dar também pela criação dos chamados anexos – novas construções independentes do edifício original.

Para Braga (2003) o projeto de intervenção prescinde de escolhas sobre o que manter e como manter; o que retirar e como retirar, e o que acrescentar e como acrescentar e que este aspecto do trabalho é de suma importância para o arquiteto de maneira a estabelecer uma relação harmônica em ritmo, proporção e forma com a estrutura existente, sem o lema de “marcar a intervenção” (BRAGA, 2003). Fica patente que qualquer que seja o nível de complexidade da obra, o projeto de intervenção prescinde de uma decisão: como intervir?

Do ponto de vista histórico, estudos (ALVAREZ, 2007; BRAGA, 2003, ADAMS, 2001) demonstram que as teorias sobre o restauro ou seja, sobre as intervenções em edifícios de valor histórico, foram evoluindo ao longo do último século, destacando-se duas doutrinas: a intervencionista de Viollet-le-Duc⁷, pela qual o bem deveria ser restituído a um estado supostamente completo, mesmo que isto significasse gerar um edifício que nunca existiu, e a antiintervencionista de Ruskin⁸, que condenava a restauração como destruição e afirmava que a ruína e a desagregação progressiva seriam os destinos inevitáveis do edifício, que apenas poderíamos adiar por meio de reformas imperceptíveis” (CHOAY, 2001 apud ALVAREZ, 2007).

Posteriormente, as teorias de Camilo Boito⁹ propunham que a controvérsia entre conservação e reconstituição nas obras de restauro fosse resolvida por meio de maior clareza nas intervenções: as partes construídas, que se indispensáveis, deveriam ser claramente diferenciadas, e todo o processo fielmente documentado e exposto, a partir de uma preocupação com a autenticidade

⁷ O francês Viollet-Le-Duc (1814-1879) foi um historiador de arquitetura, escritor, desenhista e construtor é reconhecido como um dos primeiros estudiosos a se debruçar sobre o significado de restauração , e por também tentar elaborar alguns princípios de intervenção e metodologia para os tratamentos de monumentos históricos (ALVAREZ, 2007).

⁸ John Ruskin (1819-1900) foi outro pioneiro da reflexão sobre o restauro, crítico de arte e pensador inglês, pregava o respeito à matéria e ao estado da edificação, levando em consideração as transformações e/ou acréscimos sofridos pelo edifício ao longo do tempo; “sua atitude era de conservar o existente, intervindo ao mínimo para evitar degradações” (ALVAREZ, 2007, p. 22).

⁹ Camillo Boito (1836-1914) foi um italiano que assumiu uma posição intermediária entre Violet-Le-Duc e Ruskin. Diante da complexidade da situação, Boito elaborou princípios para obras de restauração arquitetônica que apresenta no III Congresso de Engenheiros e Arquitetos de 1883, em Roma.

(ALVAREZ, 2007). Finalmente, seguiram-se as cartas patrimoniais¹⁰ do século XX, fruto de encontros nacionais e internacionais e que refletem a preocupação com diretrizes comuns relacionadas à conservação do patrimônio cultural mundial.

No Brasil, não se pode deixar de referenciar a contribuição de Lucio Costa para as intervenções em edifícios de reconhecido valor histórico e cultural, o qual segundo ALVAREZ (2007, p.34) admitia duas posturas:

Na primeira, de acordo com a visão tradicional, somente se conservaria o imóvel ou no máximo esse imóvel poderia ser transformado em centro cultural ou em museu. Em outros casos poderia ser adotada uma segunda postura, pela qual a preocupação passaria a ser com a revitalização do edifício e a conservação de suas características mais importantes.

Explica ainda a autora que o objetivo era que o edifício voltasse a ser utilizado no convívio da cidade, mesmo que para isso houvesse necessidade de acréscimos e/ou intervenções na edificação.

Já as questões relativas às intervenções na produção arquitetônica moderna, ainda merecem estudos, proposições e discussões dos caminhos a serem adotados na sua valorização. Seja para manter, seja para eliminar, seja para modificar ou para introduzir o novo em qualquer contexto, passa pelo viés dos conceitos preservacionistas uma vez que se trata de projetos investidos em bens considerados de interesse histórico e cultural, devendo ser exaustivamente investigados e fundamentados de modo a minimizar os riscos de “mutilar” este patrimônio cultural de características e tempo recente. Da mesma forma, questões de natureza conceitual similar podem ser colocadas no enfrentamento da preservação, da atualização e da valorização de conjuntos arquitetônicos representativos do valor cultural e institucional para a sociedade, e de referencia espacial e histórica para a cidade.

5. Situação e Análise da Residência Universitária

No caso da Residência Universitária, passados mais de quarenta anos desde a construção da Residência Universitária verificam-se que o edifício não passou recebeu intervenções que comprometem suas características essenciais. Foram introduzidas alterações nas instalações elétricas com vistas a uma readequação da iluminação e introdução de instalações de dados e voz, que foram executadas com tubulação aparente. Atualmente, está sendo construída uma pequena lavanderia localizada na área correspondente ao recuo de fundo.

Constata-se, no entanto que o edifício encontra-se com problemas de conservação decorrente de ação das intempéries e da manutenção inadequada sobre os materiais construtivos. Conforme figuras de 7 a 12, constata-se o estágio de degradação das esquadrias de madeira que

¹⁰ As cartas patrimoniais resultam de encontros nacionais e internacionais, com o objetivo de construir critérios gerais para solucionar problemas relacionados com a preservação e conservação do patrimônio histórico mundial. Algumas cartas patrimoniais: Carta de Atenas (1931), Carta de Veneza (1964), Conferência de Quito (1967), Carta Européia (1975), entre outras.

apresentam peças danificadas e pintura deteriorada, infiltrações em algumas lajes da copa dos pavimentos referentes aos alojamentos, infiltrações na laje do auditório, e em alguns trechos de pilares e circulações a pastilha cerâmica e piso destacou-se do reboco. Também na área da copa, o azulejo encontra-se em estágio avançado de deterioração e envelhecimento. Em relação a introdução de equipamentos de ar-condicionado, somente no mezanino foi instalado um aparelho tipo janeleiro.

Figura 7 – Vista da esquadria do quarto que dá acesso a varanda Foto – Magda Campêlo, 2008

Figura 8 – Detalhe da infiltração do teto do auditório Foto – Magda Campêlo, 2008

Figura 9 – Vista da esquadria e azulejo da copa. Foto – Magda Campêlo, 2008

Figura 10 – Vista da porte e esquadria do alojamento. Foto – Magda Campêlo, 2008

Figura 11 – Detalhe do aparelho de ar-condicionado na esquadria do mezanino. Foto – Magda Campêlo, 2008

Figura 12 – Vista do piso destacando do piso. Foto – Magda Campêlo, 2008

Após o diagnóstico do estado de conservação da edificação, elaborou-se um estudo utilizando-se diagramas com vistas a revelar os aspectos fundamentais da edificação, considerando os princípios de forma, ordem e espaço presente no projeto.

Figura 13 – Diagrama de ocupação funcional.

Figura 14 – Diagrama da ordem

Figura 15 – Diagrama de fluxo

Figura 16 – Diagrama da composição volumétrica

A visualização dos diagramas do projeto reforça a concepção funcionalista da arquitetura moderna proposta nesta edificação, onde a organização física se dá a partir de dados funcionais. Com esta orientação, os espaços foram projetados formando setores de unidades afins, que criam uma zonificação para as categorias de atividades. O partido formal resulta da composição dos volumes funcionais articulados pelo eixo das circulações horizontais e verticais. A concepção de carácter

funcionalista-racionalista é apoiada na geometria plana, destituída de ornamentação e espaços articulados por eixos de circulação.

6. Considerações finais

O estudo e a análise do projeto da Residência Universitária revelam que se tratando de um exemplar da arquitetura moderna cearense é essencial o reconhecimento deste imóvel como patrimônio cultural. O estágio de preservação encontrado em condições de uso e sem intervenções significativas que comprometem a integridade do tecido original, torna o projeto de restauro de fácil implementação.

Levando-se em consideração que mesmo ações de manutenção podem causar danos irreversíveis ao imóvel, mutilando-o na sua concepção original, é de fundamental importância o estabelecimento de critérios para a preservação deste edifício bem com a conscientização dos usuários, da comunidade acadêmica e por consequência da sociedade sobre a importância de sua preservação.

Sendo a UFC, uma instituição de ensino superior deverá promover debates e seminários com vistas a divulgação para o reconhecimento da importância deste edifício para a história da cidade e para a história da arquitetura moderna no Ceará.

Bibliografia

- ADAMS, Betina. **Preservação Urbana: gestão e resgate de uma história**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2002.
- ALVAREZ, Carmen Mattos. **A Reciclagem de Edifícios com Permanência de Uso em São Paulo**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007.
- BRAGA, Márcia. **Conservação e restauro – Arquitetura Brasileira**. Rio de Janeiro: Rio, 2003.
- BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração**. (Tradução de Beatriz Mugayar Kühl.) São Paulo: Artes & Ofícios / Ateliê Editorial, 2003.
- CASTRO, José Liberal de. **Ceará, sua arquitetura e seus arquitetos**. In: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – volume 9 – Panorama da arquitetura cearense. São Paulo: Projeto, 1982.
- CAMPÊLO, Magda. **Leitura e análise das interferências físicas na arquitetura dos edifícios para a educação superior: o caso da UFC**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
- CHOAY, Françoise. **A Alegoria do Patrimônio**. São Paulo: Estação Liberdade / Editora da Unesp, 2001.
- DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira, et al. **Liberal de Castro – Documento**. Arquitetura & Urbanismo, São Paulo, ano 11, n.65, p.74-82, PINI, 1996.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.